

“MATEMATIQUEER”: UM GRUPO DE PESQUISA, EXTENSÃO E INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA

Carolina Salviano Bezerra¹

Resumo: O artigo tem como base de reflexão o grupo de pesquisa e extensão “MatematiQueer: Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática”. O grupo surgiu a partir de inquietações com discursos hegemônicos sobre a Matemática e, atualmente, possui projetos e pesquisas que causam “estranhamento” no campo da matemática e da Educação Matemática. O objetivo deste trabalho é pensar a insubordinação criativa a partir de um dos projetos desenvolvidos e de uma pesquisa de doutorado em andamento e refletir acerca dos impactos desses trabalhos para a Educação Matemática.

Palavras-chave: Grupo de Extensão. Gênero. Sexualidades. Religião.

1. PARA INÍCIO DE CONVERSA

A Educação Matemática, por muito tempo, foi apresentada como um único objeto, o qual permitia a compreensão da natureza, designada como operações mecânicas (SKOVSMOSE, 2012). Descartes, Galileu e Newton defendiam a matemática como um meio de exploração da racionalidade de Deus. Sendo assim, havia um caráter divino e a crença de uma ciência neutra, pura e infalível. Ole Skovsmose (2001, p. 129) afirma que “essa visão da matemática - como sistema perfeito, como pura, como uma ferramenta infalível se bem usada- contribui para o controle político”.

A Educação Matemática tem apresentado produções que expressam discursos outros, contribuindo para um repensar da matemática. No entanto, como reforçam D’Ambrosio e Lopes (2015), essas contribuições raramente são incorporadas às ações educacionais, uma vez que muitas legislações e orientações reproduzem deliberações “decorrentes de um sistema educacional com princípios ultrapassados e que não consideram a realidade atual” (p. 12).

Grupos religiosos, atores laicos ou não nitidamente confessionais engajam-se em operações de intervenção, incidência, ataque e ocupação das arenas públicas, obstinados em influenciar ou determinar os rumos das políticas em áreas de educação, cultura, saúde, trabalho, direitos humanos, entre outras. (JUNQUEIRA, 2022, p. 17)

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Email: carolsalviano94@gmail.com

Skovsmose (2020) defende que a Educação Matemática possui potencial crítico e, quando trabalhada de forma adequada, tem o poder de formar cidadãos críticos e ser base para a cidadania crítica e justiça social. As pesquisadoras D'Ambrosio e Lopes (2015) nos trazem em sua pesquisa a necessidade de imbuirmos nossas produções com uma perspectiva de insubordinação criativa, uma vez que,

Se, em nossas ações profissionais, priorizarmos uma abordagem apenas técnica, com uma perspectiva que restringe a Matemática a si mesma, poderemos apenas adestrar a pessoa em habilidades de cálculo e no uso de algoritmos, negando-lhe o conhecimento matemático necessário para a leitura de mundo a que ela tem direito. (JUNQUEIRA, 2022, p. 12)

Segundo as autoras, o conceito de insubordinação criativa surgiu em 1981, a partir da publicação de um relatório em que se discutia as ações de insubordinação criativa como recurso diante da burocracia educacional. Gutiérrez (2016) foi a primeira pesquisadora a utilizar o conceito de insubordinação criativa voltada para a Educação Matemática.

A pesquisadora descreveu algumas ações² pelas quais a insubordinação criativa pode ser manifestada. Enfatizar a humanidade e a incerteza da matemática, e desafiar os discursos discriminatórios sobre os alunos, são duas dessas ações.

Nesse sentido, emerge-se o grupo de pesquisa e extensão “MatematiQueer: Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática” que surge a partir da inquietação das pessoas que compõe o grupo com discursos hegemônicos que colocam a matemática num local de neutralidade.

O objetivo principal do grupo MatematiQueer é fomentar reflexões no campo de gêneros e sexualidades e discutir sua importância para a área de Educação Matemática. O termo “*queer*” está associado à perspectiva do “estranhamento”, portanto, o MatematiQueer não se limita a apenas a estudos de gêneros e sexualidades e se interessa também por pesquisas que causam estranhamento no campo da Educação Matemática. Acredita-se que professores de matemática podem e devem participar dessas discussões, sem se restringirem às visões hegemônicas.

Atualmente, o MatematiQueer conta com mais de 110 pessoas envolvidas e é um Grupo de Pesquisa cadastrado no DGP/CNPq, atuando com três linhas de pesquisa: i) Educação Matemática

² With respect to mathematics teaching, Creative Insubordination includes the following acts: decentering the achievement gap; questioning the forms of mathematics presented in school; highlighting the humanity and uncertainty of mathematics; positioning students as authors of mathematics; and challenging deficit narratives about students of color. (Gutiérrez, 2016, p. 54)

crítica, Direitos Humanos e Justiça Social; ii) relações de gênero e feminismos em Educação Matemática; iii) Minorias Sexuais, Alteridade e Educação Matemática. Os projetos de pesquisa e ações extensionistas recebem incentivos diretos ou indiretos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e SBEM (Sociedade Brasileira de Educação Matemática).

Assim sendo, o objetivo do artigo é mostrar a importância de se insubordinar, em prol de uma Educação Matemática voltada para a liberdade e emancipação, por meio do grupo de extensão e olhar para um projeto e uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento como ações de insubordinações que trazem impactos para o campo .

2. SEJAMOS INSUBORDINADOS: UM GRUPO QUE ROMPE BARREIRAS

Recentemente, o programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, programa cujo Grupo MatematiQueer está associado, recebeu ataques ofensivos por meio das redes sociais de um ex-secretário de desestatização do Governo Jair Bolsonaro e de um jornal digital. Os ataques foram direcionados para a linha de pesquisa de Ensino da Matemática e da Física e voltados principalmente para os tópicos “Educação em Ciências e Matemática para Diversidade Sexual e de Gênero e Justiça Social”. Mendes, Reis e Esquincalha (2022, p. 26) pontuaram que “no discurso de ambos, prevalece a convicção de que não há discriminação na matemática por essa ser uma ciência que não se importa com origens de quem a estuda e que não muda de acordo com essas”.

A suposta neutralidade da matemática deve ser questionada, uma vez que ela contribui para a construção do pensamento hegemônico de se considerar a disciplina como produtora de conhecimentos definitivos. A existência de projetos e pesquisas preocupadas com questões de gênero, sexualidades, raça e justiça social causa desconforto em quem se beneficia da estrutura normativa da sociedade. Assim, a (r)existência do grupo por si só é um ato de insubordinação.

A seguir serão apresentados algumas atividades do grupo como propostas de insubordinação criativa.

2.1 Um projeto que rompe barreiras

O MatematiQueer possui alguns projetos em andamento, um deles é o projeto chamado “P + M³ - Por Mais Meninas e Mulheres na Matemática: Despertando o interesse de meninas e mulheres para as áreas STEM por meio de uma Educação Matemática Maker” que visa fomentar o interesse de meninas e mulheres para as Ciências Exatas e ofertar cursos e oficinas voltados para a robótica educacional e incentivo ao pensamento computacional. Além disso, o projeto também oferta rodas de conversa, palestras, filmes, com o objetivo de promover encontro com mulheres importantes para a História das Ciências e da Matemática.

As ações são voltadas para a promoção de reflexão sobre as desigualdades de gênero e valorização das meninas e mulheres e conta com bolsas para as professoras participantes, alunas da graduação e alunas da Educação Básica. D’Ambrosio e Celi Lopes (2015) reforçam a importância da integração entre os educadores matemáticos que atuam nas escolas e nas universidades:

[...] devemos investir em um processo de colaboração entre os educadores matemáticos que atuam nas escolas e nas universidades, para termos segurança para assumir atitudes e ações subversivas responsáveis. Isso deve ocorrer em prol de viabilizar uma formação matemática que permita a todas as pessoas ampliar suas visões sobre o mundo em que vivem e sentir-se aptos a transformá-lo com vistas à justiça social e à solidariedade. (D’AMBROSIO, LOPES, 2015, p. 15)

Questionar e refletir acerca das questões de gênero, focando na Educação Matemática Maker torna-se uma atitude insubordinada criativa, pois “a insubordinação criativa no fazer do pesquisador traduz-se em um atrevimento compromissado em gerar avanços nas pesquisas e cultivar diferentes visões sobre uma mesma realidade e um mesmo contexto” (LOPES; PERES; GRANDO, 2017, p. 4).

2.2 Uma pesquisa que rompe barreiras

O MatematiQueer também possui algumas pesquisas em andamento. Neste trabalho, abordaremos um projeto de doutoramento que ainda está em fase embrionária e está intitulado como: “Influência da religião nas escolhas das mulheres: os impactos na trajetória de mulheres professoras de matemática”. A autoria do projeto coincide com a do presente trabalho.

O objetivo geral do trabalho é analisar como a influência da religião cristã/protestante orienta e forma o pensamento social de mulheres professoras de matemática e como estas constroem suas identidades a partir da perspectiva religiosa.

Falar sobre gênero e religião é primordial, considerando o contexto sociopolítico atual, pois há uma tendência a naturalização de desigualdades. Embora as mulheres tenham ocupado posições cada vez mais importantes, ainda hoje, algumas vivem, em partes, controladas e dirigidas por homens. Butler (2003) e Junqueira (2022) apontam que as normas de gênero encontram, no campo da sexualidade reprodutiva, argumentos para justificação e naturalização de estruturas normativas e de poder, como a família patriarcal, autoridade masculina e paterna, bem como a domesticidade das mulheres.

As questões religiosas e de gênero atravessam todas as dimensões da vida social das mulheres cristãs protestantes e podem trazer consequências tanto para a vida profissional quanto para o posicionamento metodológico em sala de aula. Godoi, Gregorio e Rodriguês (2020, p. 38) confirmam que “questionamentos feitos acerca de posicionamentos metodológicos, com perspectiva avaliativa das produções, incoerências entre práticas e relatos de pesquisas são manifestações de insubordinações criativas”.

3. (IN)CONCLUSÕES

A partir deste texto, buscou-se refletir brevemente acerca de ações de insubordinação criativa a partir do grupo de pesquisa e extensão “MatematiQueer: Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática”. O grupo propõe reflexões e discussões no campo do gênero e sexualidades, a partir de inquietações com discursos hegemônicos. O grupo sofreu e ainda continua sofrendo ataques ofensivos de pessoas que se consideram “conservadoras” e defendem a suposta neutralidade da matemática, no entanto, o grupo (r)existe e apresenta alguns projetos e pesquisas em andamento.

O projeto “Por Mais Meninas e Mulheres na Matemática: Despertando o interesse de meninas e mulheres para as áreas STEM por meio de uma Educação Matemática Maker” tem como objetivo o incentivo de meninas e mulheres para as áreas das ciências ditas exatas. O projeto integra professores universitários, educadoras de matemática e alunas da Educação

Básica e apresenta retornos positivos, apresentando meninas e mulheres motivadas a seguirem ciências ditas exatas, prontas para combater e enfrentar discursos discriminatórios.

Alinhado às questões de gênero, foi apresentada brevemente o projeto de doutoramento intitulado “Influência da religião nas escolhas das mulheres: os impactos na trajetória de mulheres professoras de matemática”. O projeto propõe a reflexão acerca dos impactos da religião, sobretudo,

na vida profissional de mulheres professoras de matemática. Acredita-se que a pesquisa mostrará, por meio dos resultados, a importância da insubordinação em prol de uma Educação Matemática mais inclusiva.

Ao apresentar o grupo Matematiqueer, o projeto e a pesquisa em andamento, conseguiu-se constatar que essas ações se constituem como uma insubordinação criativa, pois acreditamos “formar para a autonomia, capacitando os educandos a problematizarem o presente com vistas à construção de um futuro [...]” (D’AMBROSIO, LOPES, 2015, p. 14). Com isso, verifica-se a importância de assumir uma postura insubordinada e compromissada em utilizar os saberes de forma a “neutralizar efeitos desumanizadores da autoridade burocrática” (D’AMBROSIO, LOPES, 2015, p. 14).

Problematizar, refletir e discutir acerca de questões de gêneros e crenças, bem como investir em projetos de colaboração entre pessoas envolvidas nas escolas e universidades permite uma formação que amplia visões sobre o mundo e que viabiliza o ensino e a aprendizagem de matemática para justiça social.

REFERÊNCIAS

BORBA, M. C.; SKOVSMOSE, O. A Ideologia da Certeza em Educação Matemática. **Educação Matemática Crítica: a questão da democracia**. Campinas: Papirus, 2001. p. 127- 148.

BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, Guacira Lopes (Org). **O Corpo Educado. Pedagogias da Sexualidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001, p. 151-172.

CARDOSO MENDES, L. .; CONCEIÇÃO ESQUINCALHA, A. da. Os propósitos da Educação Matemática podem se alinhar à Educação em Direitos Humanos?. **Boletim GEPEN**, [S. l.], n. 78, p. 3–20, 2021. DOI: 10.4322/gepem.2022.007. Disponível em: <https://periodicos.ufrj.br/index.php/gepem/article/view/448>. Acesso em: 19 ago. 2023.

CEOLIM, Amauri Jersi; HERMANN, Wellington. Ole Skovsmose e sua Educação Matemática crítica. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, v. 1, n. 1, p. 8-20, 2012.

D’AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **BOLEMA: Boletim de Educação Matemática**, v. 29, p. 1-17, 2015.

ESQUINCALHA, A. C. (org.). Estudos de Gênero e Sexualidades em Educação Matemática: tensionamentos e possibilidades. Livro Eletrônico. Brasília, DF: SBEM Nacional, 2022.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

GODOI, Anieli Joana de; GREGORIO, Janine Marques da Costa; RODRIGUÊS, Jeremias Stein. História da Educação Matemática como uma perspectiva de insubordinação criativa na formação de professores. **Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, v. 10, n. 1, p. 29-43, 2020.

GUTIÉRREZ, Rochelle. Strategies for creative insubordination in mathematics teaching. **Special Issue Mathematics Education: Through the Lens of Social Justice**, v. 7, n. 1, p. 52-62, 2016.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. A invenção da “ideologia de gênero”: um projeto reacionário de poder. **Letras Livres**, 2022.

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Ideologia de Gênero: uma ofensiva reacionária transnacional. **Tempo e Presença**, v. 32, p. 1-22, 2019.

LOPES, C. E.; PERES G. J.; GRANDO R. C. **Os percursos da insubordinação criativa nas pesquisas socializadas no ICOCIME 1**. REnCiMa, v. 8, n. 4, p. 1-4, 2017.

SILVEIRA, T. C. .; LOPES, C. E. . The paths of Creative Insubordination: a brief theoretical debate. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e398101623908, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.23908. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23908>. Acesso em: 19 aug. 2023.

SKOVSMOSE, Ole. **Educação Matemática crítica: a questão da democracia**. Papirus editora, 2001.